

RASTIONAL OVQATLANISH

Xoshimov Sardorbek Nozimjon o`g`li

Namangan davlat universiteti o`qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada ratsional ovqatlanish, oziq- ovqat mahsulotlarining tarkibi, oqsillar, yog`lar, vitaminlar, mineral moddalarning odam organizmidagi ahamiyati xususida fikr yuritilgan.

Kalit so`zlar: ratsional ovqatlanish, yog`lar, mineral moddalar, oqsillar, oziq- ovqat mahsulotlari

Rational nutrition

Hoshimov Sardorbek Nozimjon's son

Teacher of Namangan State University

Annotation: The article discusses the importance of rational nutrition, the composition of food products, proteins, fats, vitamins, and minerals in the human body.

Key words: rational nutrition, fats, minerals, proteins, food products

Рациональное питание

Хошимов Сардорбек Нозимжон угли

Преподаватель Наманганского государственного университета

Аннотация: В статье рассматривается значение рационального питания, состава пищевых продуктов, белков, жиров, витаминов и минеральных веществ в организме человека.

Ключевые слова: рациональное питание, жиры, минеральные вещества, белки, продукты питания

Odam organizmi yashashi va kundalik energetic extiyojini ovqat orqali to'ldirib boradi. Oziq- ovqat maxsulotlarini tarkibi esa albatta oqsil, yog', uglevod, suv, mineral moddalar, vitaminlarva boshqa qo'shimchalardaniborat bo'ladi. Modda va energiya almashinuvi jarayonlarida yuqorida ko'rsatilgan moddalar meyoriy yashash va faoliyat tarzini amalga oshiradi. Ovqatga bo'lgan talab odamning yoshi, jinsi, kasbi, yashash tarzi, xududi, mexnat sharoiti va shug'illanayotgan jismoniya turiga bog'liq.Xamma ovqat moddalari tarkibi ikki guruxga:organic(bularga oqsillar, yog'lar uglevodlar, ozuqaviy kislotalar, vitaminlar va fermentlar) guruxlarga ajraladi.

Oqsillar. Tirik organizmlarning tashkil topishida va ularda xayotiy jarayonlar amalga oshirishida oqsillarning ahamiyati benixoya katta. Oqsillar tarkibida yuqori malekulyar azot tutuvchi biologic polimerlar bo'lib, ular asosan 20 kun aminokislotalardan tashkil topgan. Ularning proteinlar (grekcha "protos" - birlamchi, muxim) atalishi ham bir gurux moddalar birinchi darajali biologic ahamiyatga ega ekanliginiko'rsatadi.

Xayotiy jarayonlarningdeyarli hammasi oqsil moddalarga va ularning biologikfunksiyasiga bog'liq. Oqsillar tirik organizmlar uchun xos bo'lgan xilma -xil vazifalarni bajaradi. Oqsillarning eng muxim vazifalaridan biri fermentative aktivligidir. Fermentativ xususiyatga ega bo'lgan oqsillar tirik organizmga boradigan kimyoviy reaksiyalarni katakizlaydi. Xozirgi vaqtda mingdan ortiq fermentlar ishtirokida boradigan reaksiyalar mavjud. Oqsillarning fermentativaktivligi kimyoviy reaksiyalarning tezligi orqali biologik jarayonlar qat'iy malum tartibda borishiga imkon beradi. Oqsillar zaxira

ozuqa manbai vazifasini xam bajaradi. Masalan, tuxum, sut oqsillari- ovalbumin, kazein; bug'doy oqsillari- glaidin; makka jo'xori oqsili- zein tirik organizmining rivojlanishi uchun zarur bo'ladi. Oqsillar organizmda turli moddalarning organlarga tashilishida qatnashadi. Gemogloblin, gemosianni oqsillari kislorod va karbonat angidridni tashiydi.

Bir gurux oqsillar xarakatlanish va muskul sistemalarining asosiy strukturg komponenti bo'lib, organism tomonidan mehanik ish bajarilishida qatnashadi. Aktin va miozin oqsillari muskullar qisqarishida ishtirok etadi.

Oqsillar umumiy so'z bilan aytganda murakkab polimer moddalardir. Ular inson organizmining 20%ini, xujayra quruq modda massasini 50% ini tashkil etadi.

Sog'lom inson tanasida ovqatlanish ratsioni tarkibida azotli tenglik mavjud bo'ladi. Biologik qiymat oqsillar uchun almashtirib bo'lmaydigan aminokislotalar va ularning vazifalaridan kelib chiqadi. Oziq-ovqat oqsillarining biologik qiymatlari 2ga ajraladi.

1. To'laqiymatli

2. To'laqiymatsiz

Oqsillarni biologik qiymatli manbalariga sut va sut maxsulotlari, tuxum; go'sht; baliq; jigar misol bo'la oladi. O'simlik maxsulotlarining biologik qiymati nisbatan quyi ko'rsatkichkarga ega. Misol uchun bu ko'rsatkich bug'doy unida 52-65%. O'simlik oqsilining xolati nonda 7%. Dukkakli o'simliklar (no'xot loviya va so'ya)da oqsilning yuqori ulushi 24%. Oqsilning aminokislata tarkibi soya, kartoshka va gurunchda ayniqsa xayvon oqsillariga yaqinlashadi.

Yog'lar. Yog'lar va yog'simon moddalar umumiy nom bilan lipidlar deyiladi. Bunday moddalar ishtirok etadi va organizmda muxim ahamiyatga ega. Ular xayvon va o'simlik to'qimasi tarkibiga kiradi. O'simlikning vegetative qismida 5% urug'da esa 50% va undan ko'proq yog'lar bo'ladi. Odam organizmida 10-20% yog' tarkib topgan.

Yog'lar xossalriga ko'ra bir qancha funksiyalarni bajaradi. Ular energetik manba xisoblanib, oksidlanganda 1 yog' 37. 66 kj (9 kkal) energiya ajratadi. Suvning miqdori

organizmdagi yog'ning degradatsiya xisobiga oshadi. Masalan, 100g yog' oksidlanganda 107g endogen suv ajraladi. Yog'lar xujayra tashqarisidagi membrana tarkibiga kirib qurilish-plastikli xom-ashyo vazifasini bajaradi. Yog'lar o'zida A, D, E, K, vitaminlarini eritadi. Ozuqaviy yog'lar bilan birga organizmga bir qator biologic faol moddalar (fosfatidlar, poli to'yinmagan yog' kislotalari, sterinlar va boshqalar) kirib boradi.

Yog'larga bo'lga kundalik talab 80-100 ni tashkil etadi. Uglevodlar - tabiatda juda keng tarqalgan birikmalardir. Ular uglerod, vodorod va kislorodning munosabatidan bir molekula uglevodorod va uglevodlar deb atlgan. Ular asosan 3 sinfga; monosaxaridlar, oligosaxaridlar, polisaxaridlarga ajraladi.

Vitaminlar - organizmga ovqat orqali kirib boradigan biologik faol moddalardir. Ular modda almashinuv jarayonlarida ishtirok etadi. Xozirgi vaqtda 80dan ortiq vitaminlar aniqlangan. Vitaminlar oraliq moddalardir. Ular organizmda oqsil, yog', uglevodlar almashinuvini taminlaydi.

Masalan, organizmni uglevod o'zlashtirishda B, (tiamin) qatnashadi; oqsil o'zlashtiruvda esa B2, pp, B6 vaC vitaminlari ishtirok etadi. Vitaminlar odamda eruvchanligiga qarab ikkiga- yog'da va suvda eruvchan vitaminlarga ajratiladi.

Yog'da eruvchan vitaminlarga A, D, E, K, vitaminlarimisol bo'ladi.

Suvda eruvchan vitaminlarga C, B1, B2, PP, B6, B9, B12, va boshqalar kiradi.

Suv organizmidagi barcha jarayonlarda qatnashuvchi va juda ko'p funksiyalarni bajaruvchi xisoblanadi. U odam tanasining 3 dan 2 qismini tashkil etadi. Qon limfa va protoplazmadagi dispers muxit suv xisobiga amalga oshadi. Suvga bo'lgan o'rtacha kundalik talab 2-3 l ni tashkil etadi.

Mineral moddalarga makro va mikro elementlar misol bo'lib, organizmdagi ko'pgina metabolitik jarayonlarda qatnashadi.

Makro elementlarga Ca, P, K, Na, Mg, Cl va boshqa elementlar kiradi.

Mikro elementlarga Cu, Zn, Co, Mn, I, Se, Mo, va boshqalar misol bo'ladi.

Makro va mikro elementlar odam tanasidagi osmatik bosimni, suv tutuvchanlikni, kislota-asos muvozanatini, skelet tuzilishidagi boshqa bir qancha strukturalarni ushlab turadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.
2. Маев И.В., ТСуканов В.В., Лукичева Э.В., Самсонов А.А., Васютин А.В., Никушкина И.Н. Распространенность, патогенез и принципы лечения неалкогольной жировой болезни печени. Фарматека. 2011; 12: 12–15.
3. Саробаева Д.А., Зокирова М.С. Маҳаллий доривор ўсимликлар асосида жигар хасталиклари учун шифобахш ичимликлар ишлаб чиқариш технологиясини тадқиқ этиш. “COVID-19 пандемиясидан кейин кичик ва ўрта қишлоқ хўжалиги, боғдорчилик ва гулчилик бизнесини шиддат билан тиклаш бўйича инноватсион стратегиялар” мавзусидаги халқаро илмий анжуман тўплами. 2-қисм. Наманган-2021й. 119-121бб.
4. ТСуканов В.В., Васютин А.В., Тонких Ю.Л., Онучина Е.В., Петрунько И.Л., Ржавичева О.С., Гилюк А.В., Белобородова Е.В., Беззаботнова О.Г., Барон И.И., Платонова Е.А. Бремя заболеваний печени в современном мире. Некоторые показатели качества ведения больных с циррозом печени в Сибирском федеральном округе // Доктор.Ру. 2019. № 3 (158). С. 6–10. DOI: 10.31550/1727-2378-2019-158-3-6-10
5. Куркин В.А. Сравнительное исследование состава жирных кислот масла расторопши и подсолнечного масла / В.А. Куркин, Д.В. Росихин, Т.К. Рязанова // Медицинский альманах. - 2017. - № 1. - С. 99-102.
6. Sepanlou S.G., Safiri S., Bisignano C., Ikuta K.S., Merat S., Saberifiroozi Met al. The global, regional, and national burden of cirrhosis by cause in 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study

2017. Lancet Gastroenterol. Hepatol. 2020; 5(3): 245–66. DOI: 10.1016/S2468-1253(19)30349-8
7. D'Amico G., Garcia-Tsao G., Pagliaro L. Natural history and prognostic indicators of survival in cirrhosis: a systematic review of 118 studies. J. Hepatol. 2006; 44(1): 217–31. DOI: 10.1016/j.jhep.2005.10.013
8. Moreau R., Jalan R., Gines P., Pavesi M., Angeli P., Cordoba J. et al. Acute-on-chronic liver failure is a distinct syndrome that develops in patients with acute decompensation of cirrhosis. Gastroenterology. 2013; 144(7):1426–37. DOI: 10.1053/j.gastro.2013.02.042
9. Fleming K.M., Aithal G.P., Card T.R., West J. The rate of decompensation and clinical progression of disease in people with cirrhosis: a cohort study. Aliment. Pharmacol. Ther. 2010; 32(11–12): 1343–50. DOI:10.1111/j.1365-2036.2010.04473.x
10. Asrani S.K., Devarbhavi H., Eaton J., Kamath P.S. Burden of liver diseases in the world. J. Hepatol. 2019; 70(1): 151–71. DOI: 10.1016/j.jhep.2018.09.014
11. Hirode G., Saab S., Wong R.J. Trends in the Burden of Chronic Liver Disease Among Hospitalized US Adults. JAMA Netw. Open. 2020; 3(4): e201997. DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2020.1997